

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO'NALISHLARI: ASOSIY TENDENSIYALAR VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Yusupova Gulxumor

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tayanch
doktoranti, e-mail: gulxumor.yusupova@mail.ru*

Matsabirova Durdona Maksudjon qizi

*(Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Filologiya
va tillarni o'qitish (nemis tili) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

e-mail: urdonamatsabirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15760956>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 27-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*kognitiv tilshunoslik, gender,
gender tilshunoslik, konsept, frem,
skript, neyrolingvistika, korpus,
kampyuter.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda shakllanayotgan asosiy ilmiy yo'nalishlar, ularning predmeti, metodologiyasi va tadqiqot ob'ektlari tahlil qilinadi. Shuningdek, tilshunoslikda interdiscipliner (fanlararo) yondashuvning kuchaygani va tilni ijtimoiy, madaniy, kognitiv hamda gender aspektlarda o'rganish tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari son jihatidan ko'p bo'lib, maqolada kognitiv tilshunoslik, gender tilshunoslik, neyrolingvistika, korpus lingvistika haqida fikr yuritilgan.

KIRISH. Tilshunoslik – inson tafakkuri, jamiyat va madaniyat bilan bevosita bog'liq bo'lgan murakkab ijtimoiy hodisani o'rganadigan fan sohasidir. Til insoniyat jamiyatining ajralmas elementi bo'lib, nafaqat fikr almashish, balki tafakkur, o'zlikni anglash va ijtimoiy hayotni tashkil etishda ham asosiy vosita hisoblanadi. Ana shu jihatdan tilshunoslik fani hamisha rivojlanish va takomillashish jarayonida bo'lib kelgan.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dunyo tilshunosligida yangi ilmiy paradigmalarning shakllanishi kuzatildi. Klassik strukturalizm va generativ grammatikadan tashqari, kognitiv, pragmatik, sotsiolingvistik, psixolingvistik va kompyuter lingvistikasi kabi zamonaviy yondashuvlar vujudga keldi. Bu esa tilshunoslikning faqat til tizimini emas, balki uning funksional, madaniy, gender, psixologik va texnologik jihatlarini ham chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Bunday fanlararo yondashuv tilni yanada kengroq kontekstda o'rganishga sharoit yaratdi.

Zamonaviy tilshunoslikning o'ziga xos jihati – bu tildagi hodisalarni o'rganishda antropotsentrik yondashuvning ustuvorligi, ya'ni tilning inson bilan bog'liqligini markazga qo'yishdir. Inson tafakkuri, idroki, hissiyoti va ijtimoiy tajribasi til orqali namoyon bo'ladi va tilshunoslik bu jihatlarni ilmiy asosda o'rganishga intiladi. Shuningdek, til bilan bog'liq masalalarni madaniyatlararo kontekstda, global va mahalliy ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy aloqada ko'rib chiqish tendensiyasi kuchaymoqda.

Bugungi kunda tilshunoslik nafaqat nazariy ilm-fan sifatida, balki amaliy soha sifatida ham jadal rivojlanmoqda. Tarjima nazariyasi, til o'qitish metodikasi, sun'iy intellekt uchun til modellari yaratish, tahliliy lingvistika va diskurs tahlili kabi ko'plab amaliy yo'nalishlar

shakllanmoqda. Bu esa tilshunoslikni boshqa ijtimoiy va texnik fanlar bilan integratsiyalashuviga zamin yaratmoqda.

Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda shakllanayotgan eng muhim yo'nalishlar, ularning asosiy tamoyillari, tadqiqot ob'ektlari va metodologik yondashuvlari tahlil qilinadi hamda bu yo'nalishlarning bugungi ilmiy jarayonlardagi o'rni yoritiladi.

Kognitiv tilshunoslik - bu til va inson tafakkuri o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishi. U til orqali insonning dunyoni qanday idrok etishi, bilimlarni qanday shakllantirishi va ongda qanday kodlashtirishini tahlil qiladi. Bu yo'nalishda "kontsept", "freym", "skript", "kognitiv metafora" kabi tushunchalar muhim ahamiyatga ega.

Kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalari:

1. **Kontsept** (tushuncha) - inson ongida shakllangan bilim va tajriba birliklari, til orqali ifodalanadi.
2. **Freym** (ramka) - ma'lum bir kontseptual vaziyatni yoki bilim to'plamini tashkil etuvchi strukturaviy birlik.
3. **Skript** - ma'lum bir vaziyat yoki voqea ketma-ketligini anglatuvchi kontseptual sxema.
4. **Kognitiv metafora** - abstrakt tushunchalarni konkret tajriba asosida ifodalash usuli.
5. **Kategoriyalashtirish** - inson tafakkurida ma'lumotlarni guruhlash va tasniflash jarayoni.

Shahriyor Safarov — o'zbek tilshunosligida kognitiv lingvistika sohasida yetakchi olimlardan biri bo'lib, uning ilmiy ishlari kognitiv tilshunoslikning nazariy asoslari, vazifalari va rivojlanish yo'nalishlariga bag'ishlangan. Safarovning fikricha, kognitiv tilshunoslik tilni inson tafakkuri va idrok jarayonlari bilan bevosita bog'laydi. [5]

Kognitiv tilshunoslikning nazariy asoslari sun'iy intellekt sohasida tabiiy tilni tushunish va qayta ishlash tizimlarini yaratishda qo'llaniladi. Masalan, Google **Translate**, **Siri**, **ChatGPT** kabi tizimlar til va tafakkur munosabatlarini hisobga olib ishlab chiqilgan.

Genderlingvistika — zamonaviy tilshunoslikning nisbatan yangi va dinamik rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, til va jins o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni o'rganadi. Ushbu fan erkaklar va ayollar nutqidagi farqlar, til birliklarida gender stereotiplarining ifodalanishi, shuningdek, tilning ijtimoiy va madaniy jihatlari bilan bog'liq masalalarni tadqiq qiladi. [1]

Gender tushunchasi ilmiy muomalaga 1960-yillarda amerikalik olim R. Stoller tomonidan kiritilgan bo'lib, jinsni nafaqat biologik, balki ijtimoiy va madaniy konstruksiya sifatida ham talqin qilishga asos bo'ldi. Gender — ingliz tilidagi "gender" (jins) so'zidan olingan bo'lib, insonlarning jamiyatdagi ijtimoiy rollari, xatti-harakatlari va madaniy tavsiflarini ifodalaydi.

Shu sababli, genderlingvistika tilshunoslikda jinsiy farqlanishning nafaqat fiziologik, balki ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'liq jihatlarni ham o'rganadi.

Genderlingvistika quyidagi asosiy yo'nalishlarda tadqiqot olib boradi:

1. **Ayollar va erkaklarning lingvistik xatti-harakatlari:** Nutq uslubi, leksik tanlov va kommunikativ strategiyalardagi farqlar.
2. **Sotsiolingvistik gender tadqiqotlari:** Jamiyatda jinsga xos til stereotiplari va ularning ijtimoiy omillar bilan bog'liqligi.

3. **Feministik va maskulinistik lingvistika:** Ayollar va erkaklar tiliga oid stereotiplar, diskriminatsiya va tenglik masalalari.
4. **Psixolingvistika va neyrolingvistika:** Jinslarning nutqdagi kognitiv va psixologik xususiyatlari.
5. **Lingvokulturologik tadqiqotlar:** Turli madaniyatlarda genderga oid til birliklari va ularning aks etishi.

Neyrolingvistika (lot. neuron — nerv, lingua — til) — bu psixologiya va tilshunoslik sohalarining kesishgan nuqtasida shakllangan ilmiy yo'nalish bo'lib, nutq faoliyatining miyadagi mexanizmlari va afaziya kabi nutq buzilishlarining psixolingvistik jihatlarini o'rganadi. Neyrolingvistika sohasining rivojlanishi asosan neyropsixologiya, lingvistika va psixolingvistikaning o'zaro integratsiyasi natijasidir. Ushbu fan nutqni ishlab chiqarish va idrok etish jarayonlarida miyaning qanday funksiyalarni bajarishini, shuningdek, nutqiy patologiyalarni tahlil qiladi. Neyrolingvistika tarixiy jihatdan qadimiy ildizlarga ega bo'lsa-da, atama sifatida u XX asrning o'rtalarida shakllangan. [4]

Miya strukturasi kelsak, inson miyasi old miya, o'rta miya va orqa miya bo'limlaridan tashkil topgan bo'lib, neyrolingvistika til jarayonlarini ushbu qismlarning o'zaro aloqasi doirasida o'rganadi.

Neyrolingvistika til va nutq jarayonlarining miyadagi mexanizmlarini o'rganadi. Asosan, miyaning chap yarim shari nutqni ishlab chiqarish va tushunishda asosiy rol o'ynaydi. Broka hududi nutqni rejalashtirish va ishlab chiqarishga, Vernik hududi esa nutqni tushunishga javob beradi. Nutq faoliyati quyidagi bosqichlarda amalga oshadi:

1. **Nutq ishlab chiqarish** uchun primer motor korteks, Broka hududi va ular orasidagi bog'lanishlar muhim.
2. **Nutqni tushunish** esa primer eshitish korteksi, Vernik hududi va angulyar girus kabi sohalar o'rtasidagi aloqalar orqali amalga oshadi.
3. **Yozish va o'qish** jarayonlari ham miyaning turli sohalarining o'zaro integratsiyasi bilan boshqariladi.

Korpuslingvistika — tilni katta hajmdagi matnlar (korpuslar) orqali empirik usulda o'rganish fanidir. Korpus — bu tilning turli janr, uslub va dialektlarini o'z ichiga olgan, elektron shaklda saqlanadigan matnlar to'plami bo'lib, u tilning tabiiy va haqiqiy ishlatilishini aks ettiradi.

Korpuslingvistika tilni tahlil qilishda eksperimental aralashuvlarsiz, tabiiy nutq va yozuv ma'lumotlaridan foydalanadi. Bu yondashuv tilshunoslarga til birliklarining miqdoriy va sifat jihatidan chuqur tahlilini olib borish imkonini beradi. Masalan, so'zlarning ishlatilish chastotasi, ma'nolari, grammatik shakllari va frazeologik birikmalari korpus asosida aniqlandi. Korpuslar dastlab qo'lda yig'ilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu jarayon avtomatlashtirilgan va mashina tomonidan o'qiladigan formatda saqlanadi. Korpuslingvistika kompyuter lingvistikasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, til korpuslarini yaratish, ularni tahlil qilish va tilshunoslikda amaliy qo'llash usullarini o'rganadi. [3]

XULOSA

Zamonaviy tilshunoslik fanining bugungi taraqqiyot bosqichida yuzaga kelayotgan turli yo'nalishlar tilning inson hayotidagi o'рни va funksiyalarini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qilmoqda. Kognitiv tilshunoslik inson tafakkuri va til munosabatlarini tahlil qilsa, gender tilshunosligi til va ijtimoiy jins o'rtasidagi murakkab aloqalarni ochib beradi. Neyrolingvistika esa tilning biologik asoslarini, miyada nutq ishlab chiqarish va idrok qilish jarayonlarini o'rganadi. Korpus lingvistika esa tilshunoslikka empirik va statistik tahlil imkoniyatlarini olib kirdi.

Tilshunoslik fanining bu kabi diversifikatsiyalashuvi uning interdiscipliner (fanlararo) tus olishiga va boshqa fanlar bilan integratsiyalashuviga olib kelmoqda. Natijada til nafaqat muloqot vositasi, balki inson tafakkuri, madaniyati, jamiyati, texnologik imkoniyatlari va psixologik holati bilan bevosita bog'liq kompleks tizim sifatida talqin qilinmoqda. Maqolada ko'rib chiqilgan yo'nalishlar tilshunoslikning nazariy va amaliy salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda va bu fanning kelajakda yanada yangi tadqiqot yo'nalishlari bilan boyib borishini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Yusupova G. Tilshunoslikda gender tadqiqining nazariy asoslari// O'zbekistonda xorijiy tillar. — 2023. — № 2 (49). — B. 18-37.
2. Abdurakhmonova N., Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language // Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. — 2019. — Vol. 7, № 2. — B. 131-137.
3. Korpus tilshunosligi haqida mulohazalar // Samarqand davlat chet tillari instituti. — [Elektron manba]. — <https://compling.navoiy-uni.uz/index.php/conferences/article/download/89/81>.
4. Xabibullayeva N.Sh. Neyrolingvistikaning yondosh sohalar bilan munosabati// Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. — 2024. — № 1. — B. 16-21.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. — Jizzax: Sangzor, 2006.

INNOVATIVE
ACADEMY